

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хо‘janazarov Azizjon Anvarovich ADLIYA ORGANLARINING NORMA IJODKORLIGI SOHASIGA IXTISOSLASHUVI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМОТВОРЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	14
3. Чориева Хуршидабону Хуррам қизи ВАСИЙЛИК ВА ҲОМИЙЛИК МУНОСАБАТЛАРИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИ ЮЗАСИДАН АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	30
4. Мусаев Эльбек Таюфович ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПЕРЕХОДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ (АРЕНДЫ).....	37
5. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА УНИНГ МИЛЛИЙ ХУҚУҚИЙ ТИЗИМДА ТУТГАН ЎРНИ.....	45
6. Холиков Фарход Уктамович МАЪМУРИЙ ПРЕЮДИЦИЯЛИ ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДА ЖИНОЯТ ХУҚУҚИ АЙРИМ ИНСТИТУТЛАРИ ҚОИДАЛАРИНИНГ ИШТИРОКИ.....	69
7. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли ПОРАХЎРЛИК ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	77
8. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШ ҚИЛМИШНИНГ ЖИНОЙЛИГИНИ ИСТИСНО ҚИЛУВЧИ ҲОЛАТ СИФАТИДА.....	84
9. Tairova Gulmira Murodjonovna JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISH FAOLIYATINING MAZMUNI.....	92
10. Utebaev Salamat Maqsetbay uli, Toqsanbaeva Ayjamal Mangitbay qizi KONTRABANDA JINOYATI PREDMETLARINI BOJXONA NAZORATIDAN O‘TKAZISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	99
11. Gafurova Sevara Alisherovna RAQAMLI DAVRDA DIPLOMATIYA VA DIPLOMATIK HUQUQ.....	106
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ИЖТИМОЙ ШЕРИКЛИККА ОИД ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ВА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	113

Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўгли,
 Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш
 Академияси мустақил изланувчиси
 E-mail: M_Odilov@mail.ru

ПОРАХЎРЛИК ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ

For citation: Odilov Muhammadrashodkhon Sarvarjon ugli. THE CONCEPT OF BRIBERY AND ITS THEORETICAL ASPECTS. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 11, pp. 77-83

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10072033>

АННОТАЦИЯ

Тарихан қисқа давр ичида мамлакатда қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлашнинг институционал ва ҳуқуқий асослари шакллантирилиб, коррупцияга қарши курашнинг самарали миллий тизими яратилди. Мазкур йўналишдаги ислохотларни амалга оширишда миллий қонунларга халқаро ҳуқуқий умумэътироф этилган нормаларни сингдириш масаласига алоҳида эътибор берилди. Амалдаги қонунчиликда коррупциявий жиноятларга оид бир қатор тушунчаларга нисбатан норматив-ҳуқуқий таърифларнинг мавжуд эмаслиги, коррупциявий қилмишларнинг жиноят қонунчилиги билан лозим даражада қамраб олинмаганлиги каби муаммоларнинг мавжудлиги коррупцияга қарши курашишдан кўзланган натижага эришиш ва бу борада Ўзбекистоннинг халқаро рейтинглардаги ўрнини янада яхшилашга тўсиқ бўлмоқда. Мазкур мақолада айнан коррупциянинг бир кўриниши сифатида – порахўрлик тушунчасининг миллий қонунчилигимизда изоҳланиши ва ушбу тушунчага нисбатан олимларнинг муносабатлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: коррупция, коррупцияга қарши курашиш, халқаро рейтинг, порахўрлик, суд-ҳуқуқ тизими.

Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон угли,
 Самостоятельный соискатель Правоохранительная
 Академия Республики Узбекистан
 E-mail: M_Odilov@mail.ru

ПОНЯТИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО И ЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

АННОТАЦИЯ

За исторически короткий период в стране были сформированы институционально-правовые основы обеспечения законности и правопорядка, создана эффективная национальная система противодействия коррупции. В ходе реализации реформ в этом направлении особое внимание уделялось вопросу инкорпорации международно признанных норм в национальное законодательство. В действующем законодательстве существуют такие проблемы, как

отсутствие нормативно-правовых определений ряда понятий, связанных с коррупционными преступлениями, а также то, что коррупционные деяния недостаточно освещены уголовным законодательством, что является препятствием для достижения намеченного результата. борьбы с коррупцией и дальнейшего улучшения позиций Узбекистана в международных рейтингах в этом отношении. В данной статье анализируется трактовка понятия взяточничества как формы коррупции в нашем национальном законодательстве и отношение ученых к этому понятию.

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, международный рейтинг, взяточничество, судебная система.

Odilov Muhammadrashodkhon Sarvarjon ugli,
Independent researcher of Law Enforcement
Academy of the Republic of Uzbekistan
E-mail: M_Odilov@mail.ru

THE CONCEPT OF BRIBERY AND ITS THEORETICAL ASPECTS

ANNOTATION

In a historically short period, the country has formed the institutional and legal framework for ensuring law and order, and an effective national anti-corruption system has been created. During the implementation of reforms in this direction, special attention was paid to the issue of incorporation of internationally recognized norms into national legislation. In the current legislation, there are problems such as the lack of regulatory definitions of a number of concepts related to corruption crimes, as well as the fact that corruption acts are not sufficiently covered by criminal law, which is an obstacle to achieving the intended result. combating corruption and further improving Uzbekistan's position in international rankings in this regard. This article analyzes the interpretation of the concept of bribery as a form of corruption in our national legislation and the attitude of scientists to this concept.

Keywords: corruption, fight against corruption, international rating, bribery, judicial system.

Мустақиллигимизнинг илк йилларидан бошлаб, мамлакатимизда демократик ҳуқуқий давлат ва кучли фуқаролик жамияти қуришнинг умумий стратегиясини амалга ошириш доирасида қонун устуворлигини таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш юзасидан бир қатор чора-тадбирлар амалга ошириб келинмоқда.

Тарихан қисқа давр ичида мамлакатда қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлашнинг институционал ва ҳуқуқий асослари шакллантирилиб, коррупцияга қарши курашнинг самарали миллий тизими яратилди. Мазкур йўналишдаги ислохотларни амалга оширишда миллий қонунларга халқаро ҳуқуқий умумэътироф этилган нормаларни сингдириш масаласига алоҳида эътибор берилди.

Шу билан бир қаторда, давлатимиздаги юксалишларга жиддий тўсиқ бу коррупция балоси эканлигини қайд этиш ўринлидир. Давлат ва жамият бошқарувини янада демократлаштириш ҳамда модернизация қилиш, давлат бошқаруви соҳаларини либераллаштириш шароитида давлат хизматчилари томонидан порахўрлик, мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш билан боғлиқ жиноятларнинг содир этилиши давлат ҳокимиятининг обрўсизланишига, давлатнинг сиёсий, иқтисодий, ҳуқуқий тизимига путур етишига, натижада, давлат ҳокимияти фаолияти самарадорлигининг сусайишига сабаб бўлади. Шу боис, ушбу иллатга қарши курашиш ва барҳам бериш сиёсати давлат ва жамият фаолиятининг устувор йўналишларидан бирига айланди.

Коррупцияга қарши курашиш давлат органлари томонидан аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида коррупциянинг олдини олишга доир чора-тадбирларни амалга ошириш, коррупцияга оид

ҳуқуқбузарликларни ўз вақтида аниқлаш, уларга чек қўйиш, коррупцияга имкон берувчи сабаблар ва шарт-шароитларни бартараф этиш, ҳуқуқбузарликларни содир этганлик учун жавобгарликнинг муқаррарлиги принципини таъминлаш каби чора-тадбирлар орқали амалга оширилади.

Бугунги кунга келиб, Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинглардаги ўрни муайян даражада яхшиланганлигининг гувоҳи бўлишимиз мумкин. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси “Transparency International” коррупцияга қарши ташкилотининг Коррупцияни қабул қилиш индекси (Corruption Perception Index)да 2021 йилда 28 балл билан 180 та давлат ичида 140-ўринни эгаллаган бўлса[1], 2022 йил натижаларига кўра, 31 балл билан 180 мамлакат ичида 126-ўринга лойиқ кўрилди.

Амалдаги қонунчиликда коррупциявий жиноятларга оид бир қатор тушунчаларга нисбатан норматив-ҳуқуқий таърифларнинг мавжуд эмаслиги, коррупциявий қилмишларнинг жиноят қонунчилиги билан лозим даражада қамраб олинмаганлиги каби муаммоларнинг мавжудлиги коррупцияга қарши курашишдан кўзланган натижага эришиш ва бу борада Ўзбекистоннинг халқаро рейтинглардаги ўрнини янада яхшилашга тўсик бўлмоқда.

Шунингдек, коррупциявий жиноятлар учун жавобгарлик масалалари анча йиллардан бери етарли даражада тадқиқ қилинмасдан келинмоқда. Коррупциявий жиноятларнинг умумий ва ўзига хос бўлган хусусиятлари, уларни квалификация қилишдаги муаммолар алоҳида жиноятлар доирасида тадқиқ этилганлигига қарамасдан, коррупциявий жиноятларга оид қонунчиликни халқаро стандартлар ва илғор хорижий тажриба асосида такомиллаштириш масалалари махсус тадқиқот предмети сифатида комплекс тарзда ўрганилмаган.

Коррупция нафақат бир давлатда, балки ер юзидаги барча давлатларнинг сиёсий-иқтисодий ривожланишига салбий таъсир этадиган иллатлардан биридир. Бу иллатга қарши курашиш долзарб аҳамиятга эга бўлиб келган. Чунки коррупция ҳар қандай давлатнинг, жамиятнинг сиёсий, иқтисодий тараққиётига зарар етказувчи, давлатнинг конституциявий асосларини емирувчи, демократик институтлар ва қонун устуворлигини заифлаштирувчи ижтимоий ҳаёт барқарорлигига таҳдид солувчи ижтимоий хавфли ҳодисадир.

Бундан ташқари порахўрлик иллоти давлат учун қуйидаги салбий оқибатларни келтириб чиқаради:

- давлатнинг халқаро майдондаги обрўсига катта путур еткази;
- фуқароларнинг раҳбарларга, ҳукуматга, сиёсий партияларга ва қонун устуворлигига бўлган ишончининг йўқолишига олиб келади;
- бозор механизмларини ишдан чиқаради, яъни бозорни рақобат бардош тадбиркорлар эмас, балки имтиёзларни пора эвазига олган тадбиркорлар эгаллайди;
- уюшган жиноятчилик мавжуд бўлиши учун қулай шарт-шароит яратади, бу эса ўз навбатида давлатнинг миллий хавфсизлигига раҳна солади;
- жамиятда ижтимоий кескинликлар, тўқнашувлар содир этилишига, сиёсий беқарорликка ва террорчилик тузилмаларининг фаоллашишига сабаб бўлади[2, Б.79-85].

Шу каби, Европа Кенгашининг Коррупция учун жиноий жавобгарлик тўғрисидаги Конвенциясида ҳам мазкур тушунчага нибатан аниқ таъриф берилмасдан, унинг 2-бобида криминализация қилиниши лозим бўлган бир қатор коррупциявий жиноятларнинг рўйхати келтирилган: давлат мансабдор шахсининг актив ва пассив порахўрлиги, миллий давлат кенгашлари аъзоларининг порахўрлиги, хусусий сектордаги актив ва пассив порахўрлик, мансаб ваколатидан ғаразли мақсадларда фойдаланиш, коррупциявий жиноятлардан келган даромадларни легаллаштириш, хорижий давлат мансабдор шахсининг порахўрлиги, хорижий давлат кенгашлари аъзоларининг порахўрлиги, халқаро ташкилот мансабдор шахсининг порахўрлиги, халқаро парламент кенгашлари мансабдор шахсларининг порахўрлиги ҳамда халқаро судлар мансабдор шахслари ва судьяларининг порахўрлиги[3].

Бугунги кунда коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашиш бутун дунёда долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “коррупциянинг олдини олмасак, ҳақиқий ишбилармонлик ва

инвестиция муҳитини яратиб бўлмайди, умуман, жамиятнинг бирорта тармоғи ривожланмайди” [4].

Ҳақиқатдан ҳам, коррупциявий жиноятлар давлатнинг ривожланишига тўсқинлик қилиб, халқнинг давлат органларига нисбатан ишончини сусайтиради[5, Б.19-21].

Коррупцияга қарши кураш бугунги кундаги долзарб масалалардан бири саналади. Унинг шаклларида бири порахўрлик жиноятларига қарши кураш эса чуқур ўйланган тергов тактикаси ва тергов қилиш усуллари кўллашни тақозо этади. Порахўрлик латентлиги нисбатан юқори бўлган жиноятлар тоифасига кириб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлардан бундай жиноятларни фош этишда алоҳида эътибор талаб этилади. Жиноятларнинг у ёки бу турига қарши самарали кураш олиб бориш учун терговчи жиноятнинг содир этилиш хусусиятларини, уларни яшириш усуллари билиши ва терговни олиб бориш методикасини ишлаб чиқиши лозим. Шу муносабат билан, порахўрлик билан боғлиқ, шу жумладан коррупциялашган субъектлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилиш хусусиятларини ўрганиш алоҳида эътибор талаб этадиган масалалардан биридир.

Порахўрлик коррупциянинг кенг тарқалган ва хавfli шаклга эга бўлган кўринишларидан биридир. Мазмунига кўра коррупция порахўрликка нисбатан тизимли хусусиятга эга бўлган кенг доирали тушунча ҳисобланади. Коррупция тизимли равишда қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимияти мансабдор шахсларини оғдириб олишни назарда тутиб, бунинг натижасида мансабдор шахслар томонидан қонунга хилоф равишда, коррупциялашган тузилмалар фойдасига қарорлар қабул қилиниши ва мансабдор шахсларни коррупциялашган тузилмаларга боғлиқ бўлиб қолишига олиб келади. Дунёда коррупцияга қарши курашиш самарадорлигини ошириш ва шу асосда жаҳон иқтисодиётини юксалтиришда прокуратура органларининг амалдаги қонунлар ижроси устидан назорат фаолияти муҳим роль ўйнамоқда.

БМТ Бош қотиби Антониу Гуттеришнинг 2019 йил «COVID-19 шароитида коррупция масалалари»га бағишланган нутқларида «дунё бўйича берилган пораларнинг умумий ҳажми 1 трлн. АҚШ долларига, коррупция натижасида ўғирланган маблағлар миқдори – 2,6 трлн. долларга етади ва коррупцияни ривожланиш йўлидаги асосий тўсиқлардан бири» эканлигини алоҳида таъкидлаган. Бунда коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратининг таъсирчан ҳуқуқий механизмларини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилади[6].

Хусусан, Президентимиз Ш.М.Мирзиёев ҳам ўзларининг 2020 йил 20 январдаги Олий Мажлис Сенатининг биринчи мажлисидаги нутқида “Бугунги кунда давлат хизматчилари, ҳатто юқори лавозимлардаги масъул шахслар томонидан содир этилаётган коррупция билан боғлиқ жиноятлар фош этилмоқда. Бу ҳақдаги хабарлар оммавий ахборот воситаларида тез-тез эълон қилинмоқда. Айниқса, муайян ҳудуд тақдири ишониб топширилган айрим мансабдорларнинг порахўрлик ва коррупция жиноятига қўл ураётгани ташвишли ҳолдир[7]” дея таъкидлаганлар.

Пора олиш жинояти ҳокимият ва бошқарув асосларини емирадиган, унинг халқ олдидаги обрўсига путур етказадиган, таъсир кучига шубҳа уйғотадиган, иқтисодиётни ривожига кескин тўсиқ бўладиган ва рақобат муҳитини синдирадиган, фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларига даҳл қиладиган хавfli жинойий ҳодисанинг нисбатан кўп тарқалган ва ўзига хос ҳодисаси ҳисобланади.

Пора олиш жинояти тушунчаси ҳуқуқшунос олимлар томонидан турлича таърифланади. Жумладан, Н.Д.Дурманов, Н.Г.Кучерявий, Ш.Г.Папиашвили, А.Б.Сахаров ва бошқалар пора олиш бу иккита мажбурий жиноятдан иборат элементлар (ҳаракат) – пора олиш ва бериш алоҳида мустақил жиноят таркибини ташкил этмасдан, балки бир-бирига чамбарчас боғлиқ бўлган ажралмас жиноятлардир деб таърифлаган[8, Б.23].

Яна бошқа бир гуруҳ олимлар, Б.В.Здравомыслов, В.Ф.Кириченко, В.Е.Мельникова, Н.А.Стручков, М.Д.Шаргородский ва бошқалар эса пора олиш, бериш ва воситачилик қилиш бир-биридан алоҳида жиноятлар деб таърифлашган[9, Б.184].

А.А.Жижиленко, Ю.И.Ляпунов, А.Н.Траинин, А.Я.Светлов ва бошқалар эса пора олишни пора беришга шерикликнинг алоҳида ҳолати деб ҳисоблаб, муҳимлиги ва зарурияти туфайли қонун чиқарувчи томонидан алоҳида жинойт таркибига ажратилган[10, Б.290].

Порахўрлик бўйича илмий изланишлар олиб борган ҳуқуқшунос олим Р.А.Зуфаров “пора олиш – мансабдор шахснинг ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган ҳаракатларни пора бераётган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатни кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига, ёхуд ўз мансаб мавқеига кўра бундай ҳаракатларга (ҳаракатсизликка) кўмаклашганлиги, шунингдек, умумий ҳомийлик ёки бепарволик қилганлиги учун шахсан ёки воситачи орқали, қонунга ҳилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар олиши ёки мулкий наф кўриши[11, Б.18]” деб таъриф берган.

Юқоридагилардан фарқли равишда, хорижий давлатлар жинойт кодексларида пора олиш жинойтига турлича таърифлар берилганига гувоҳ бўлишимиз мумкин. Белоруссия Жинойт кодексининг 430-моддасида мансабдор шахснинг ўзи ёки яқин қариндошлари учун моддий неъматларни ёки лавозими билан боғлиқ бўлган имтиёзларни олиши, ҳомийлик ёки хизматдаги келишув, унинг ваколатига қирадиган масалаларни ижобий ҳал қилиш ёки пора берувчи ёхуд унинг вакили бўлган шахсларнинг манфаатлари учун ўзининг мансаб ваколатларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши керак бўлган ёхуд бажариши мумкин бўлган ҳар қандай ҳаракатлар – пора олиш деб тушунилиши белгиланган.

Қозғистон Республикаси Жинойт кодексининг 366-моддасида давлат вазифаларини бажараётган шахс ёки унга тенглаштирилган шахс, ёхуд масъул давлат лавозимини эгаллаган шахс, шунингдек чет давлат ёки халқаро ташкилотнинг мансабдор шахси шахсан ўзи ёки воситачи орқали пул, қимматли қоғозлар ва бошқа мол-мулк шаклидаги порани пора берувчи ёки унинг вакили бўлган шахсларнинг манфаатларини кўзлаб ўзининг хизмат ваколатларига қирадиган муайян ҳаракат (ҳаракатсизлик)ни бажариши, шунингдек умумий ҳомийлик ва келишувга эришиши пора олиш жинойти таркибини ташкил этиши белгиланган.

Юридик энциклопедияда “пора олиш - мансабдор шахснинг ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни пора бераётган шахснинг манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига шахсан ўзи ёки воситачи орқали қонунга ҳилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар олиши ёхуд мулкий наф кўриши” деб таъриф берилган[12, Б.368].

Амалдаги қонунчиликка кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 210-моддаси 1-қисми диспозицияси тасвирловчи диспозиция бўлиб, унда пора олиш жинойтининг тавсифи берилган. Унга кўра, пора олиш, яъни давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи мансабдор шахсининг ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни пора бераётган шахснинг манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига шахсан ўзи ёки воситачи орқали қонунга ҳилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар олиши ёхуд мулкий манфаатдор бўлишидир.

Ушбу берилган таърифдан келиб чиқиб, пора олиш жинойти тушунчасини қуйидагича тавсифлаш мумкин:

- давлат органи – давлат ўз вазифаларини амалга ошириш ваколатини берган фуқаро ёки фуқаролар жамоаси. Давлат органига давлат ҳокимияти ваколатлари берилади, у белгиланган тартибда тузилади ва фаолият кўрсатади, давлат органларининг ягона тизимида ўз ўрнини эгаллайди[13, Б.584] деб таъриф берилган;

- давлат иштирокидаги ташкилот — устав фондида давлат улуши мавжуд бўлган тижорат ташкилоти ёхуд тўлиқ ёки қисман давлат органи томонидан ташкил этилган ёки таъсис этилган нотижорат ташкилоти деб Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 7 майдаги 341-сон қарорига 1-илоvasи “Давлат органларида, давлат муассасаларида ва давлат иштирокидаги ташкилотларда жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби тўғрисида”ги намунавий Низомда таъриф берилган;

- фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари - шаҳарчалар, қишлоқлар ва овуллар, шунингдек шаҳарлардаги, шаҳарчалардаги, қишлоқлардаги ҳамда овуллардаги маҳаллалар

фуқаролар йиғинлари фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларидир. Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари давлат ҳокимияти органлари тизимига кирмайди ва қонун ҳужжатлари билан берилган ўз ваколатларини тегишли ҳудуд доирасида амалга оширади[14] деб 2013 йил 22 апрелдаги “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг қонунида таъриф берилган;

- мансабдор шахс – доимий, вақтинча ёки махсус ваколат бўйича тайинланадиган ёки сайланадиган, ҳокимият вакили вазифаларини бажарадиган ёхуд давлат органларида, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларида, мулк шаклидан қатъий назар, корхоналарда, муассасаларда, ташкилотларда ташкилий-бошқарув, маъмурий-хўжалик вазифаларини амалга оширадиган ва юридик аҳамиятга эга ҳаракатларни содир этишга ваколат берилган шахс, худди шунингдек халқаро ташкилотда ёхуд чет давлатнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи, маъмурий ёки суд органида мазкур вазифаларни амалга оширувчи шахс;

- хизмат мавқеидан фойдаланиш – кенг маънода, шахснинг ўз хизмат вазифасига кирувчи ваколатлари, мажбуриятларини бузишда ифодаланади. Шунингдек, мансабдор шахс томонидан ўз хизмат мавқеидан фойдаланиш деганда, нафақат мансабдор шахс ваколатига кирадиган ҳаракатларни содир этиш, балки пора берувчи манфаатларида бошқа мансабдор шахсларга таъсир этиш орқали уларнинг ваколатларидан фойдаланган ҳолда муайян ҳаракатлар содир этиш ҳам тушунилади деб таъриф берилган;

- қонунга хилоф фаолиятни у ёки бу ташкилот доирасида хизмат фаолиятини амалга ошириш доирасида тўғридан-тўғри тақиқланган ёки номақбул деб белгиланган қилмишлар ташкил этади [15].

Мазкур жиноятда порани қонунга хилоф эканлигини билгани ҳолда мансабдор шахс ўз мансаб мавқеидан фойдаланган ҳолда бажариши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни бажарганлиги ёхуд бажармаганлиги учун олади. Жиноятни квалификация қилишда мансабдор шахснинг моддий қимматликларни қачон олгани, яъни – пора бераётган шахс манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатни содир этишидан олдин ёки кейин олганлиги аҳамиятга эга эмас.

Мазкур жиноятда субъект давлат органида, давлат иштирокидаги ташкилотда, яъни устав фондида давлат улуши мавжуд бўлган тижорат ташкилоти ҳамда тўлиқ ёки қисман давлат органи ёки давлат ташкилоти томонидан ташкил этилган ёки таъсис этилган нотижорат ташкилотда, шунингдек фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органида мансабдор шахс лавозимида ишловчи ходим ҳисобланади.

Хулоса ўрнида айтишимиз мумкинки, қонунчилигимизда коррупцияга қарши кўрилаётган чора-тадбирлар ва ўзгаришларга қарамай, пора олиш билан боғлиқ бўлган жиноятларнинг барқарор ўсиши кузатилмоқда. Бу эса ўз-ўзидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг профилактика ишларида ва пора олиш билан боғлиқ жиноятларни таснифлашда дуч келадиган қийинчиликлар билан бир қаторда, бизнинг фикримизча, ушбу муаммони назарий ва амалий жиҳатдан муҳим, ўз вақтида ва долзарб бўлган илмий изланишларга олиб келади. Барчамизга маълумки, порахўрлик билан курашишда, давлатимиз томонидан ишлаб чиқилган жиноий-ҳуқуқий таъсир чораларининг нечоғлиқ долзарблигини қайд этмасдан илож йўқ. Мустақиллик даврининг илк йиллариданоқ давлатимизнинг давлат сифатида шаклланиши ва ривожланиши босқичида порахўрлик билан боғлиқ жиноятлар ҳам шаклланиб, ривожланиб янги шакл ва кўникмаларга эга бўлди. Ушбу ҳодисага қарши муваффақиятли курашиш учун нафақат янги қонунлар яратиш, балки аввалги авлодларнинг бу борадаги беқиёс тажрибасини тизимлаштирган ҳолда ҳисобга олиш керак. Замонавий дунёда деярли ҳар қандай давлат, ҳар қандай ташкилот коррупция жиноятларига дуч келмоқда ва шунинг учун ҳам порахўрлик жинояти билан курашиш бўйича давлатнинг жиноий-ҳуқуқий сиёсатини такомиллаштиришга зарурат мавжуд. Порахўрликка қарши фаол сиёсатни шакллантириш ва амалга ошириш мустақил ва асосий вазифа бўлиб, бу ҳодисанинг кенг тарқалиши билан давлат хизмати ва умуман олганда давлатнинг нормал фаолият олиб боришини тасаввур этиб бўлмайди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/uzb>;
2. Sadikova Yorkinoy Salijonovna, Nosirova Dilangiz Akbarovna. History of the fight against bribery. Journal of Law Research. 2021, 6 vol., issue 8, pp. 79-85;
3. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 год) // [Электрон манба]. URL: <https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-conventions/rms/090000168007f58c> (Convention on Criminal Liability for Corruption (Strasbourg, January 27, 1999) // [Electronic Manba].);
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба]. <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>. (Address of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis dated 25.01.2020. // [Electronic resource].);
5. Авдеев В.А., Авдеева О.А. Стратегические направления противодействия коррупции в РФ // Российская юстиция. 2016. № 7. С. 19–21. (Avdeev V.A., Avdeeva O.A. Strategic directions of combating corruption in the Russian Federation // Russian Justice. 2016. No. 7. pp. 19–21);
6. <https://www.un.org/en/coronavirus/statement-corruption-context-covid-19>;
7. <https://president.uz/uz/lists/view/3304>
8. Дурманов Н. Уголовная ответственность за взяточничество по действующему советскому законодательству.//Проблемы соц. права. Сборник II М., 1937. - С. 23. (Durmanov N. Criminal liability for bribery under current Soviet legislation.//Social problems. rights. Collection II М., 1937. - P. 23)
9. Папиашвили Ш.Г. Должностные преступления в теории уголовного права, законодательстве и судебной практике. - Тбилиси, 1988 г. - С. 176 - 179. (Durmanov N. Criminal liability for bribery under current Soviet legislation.//Social problems. rights. Collection II М., 1937. - P. 23. Kucheryavyi N.P. Responsibility for bribery under Soviet criminal law. М., 1957. - P. 41 - 42. Papiashvili Sh.G. Official crimes in the theory of criminal law, legislation and judicial practice. - Tbilisi, 1988 - pp. 176 - 179.)
10. Кириченко В.Ф., Бойцов Б.В. Взятничество // Уголовная ответственность за хищения государственного или общественного имущества, хозяйственные преступления и взяточничество. - М., 1967 г., - С. 184. (Kirichenko V.F., Boytsov B.V. Bribery // Criminal liability for theft of state or public property, economic crimes and bribery. - М., 1967, - P. 184.)
11. Р.А.Зуфаров. Порахўрликка қарши курашнинг жиноят ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари: назария ва амалиёт. Диссертация. Т.: 2005. Б-18. (R.A. Zufarov. Criminal legal and criminological aspects of the fight against bribery: theory and practice. Dissertation. Т.: 2005. B-18.)
12. Legal encyclopedia. - Tashkent: Adolat, 2010. - В. 368. (Legal encyclopedia. - Tashkent: Adolat, 2010. - P. 368.);
13. Конституциявий ҳуқук. Энциклопедик луғат. Масъул муҳаррир ва муаллифлар жамоасининг раҳбари Б. Мустафоев - Тошкент: «Ўзбекистон нашриёти», 2006 йил. - 584 бет. (Constitutional Law. Encyclopedic dictionary. Responsible editor and head of the team of authors B. Mustafоеv - Tashkent: "Uzbekistan publishing house", 2006. - 584 pages.);
14. 2013 йил 22 апрелдаги “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги ЎРҚ—350-сонли Қонуни, 8-модда. (Article 8 of the Law of the Republic of Uzbekistan No. 350 of April 22, 2013 "On Self-Governing Bodies of Citizens".);
15. И.Астанов. Порахўрлик жиноятлари тўғрисидаги ариза ва хабарларни қабул қилиш, жиноятларни фош этиш ва ҳужжатларни расмийлаштириш. Амалий кўлланма. 2016 йил (I.Astanov. Acceptance of applications and reports on bribery crimes, detection of crimes and processing of documents. Practical guide. 2016 year)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000